

HAYOT ELIKSIRI

Toxirjonova Ziyodaxon Tolibjon qizi

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Tibbiyot fakulteti Farmatsiya yo'nalishi

Email: ZiyodaxonToxirjonova1995@gmail.com

Tel: +998 95 552 25 95

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17333533>

Anotatsiya

Ushbu maqolada inson salomatligini mustahkamlash va turli kasalliklarga qarshi kurashishda "Hayot eliksiri" deb nomlangan tabiiy aralashmaning foydali xususiyatlari yoritilgan. Elikzir aloe bargi, tabiiy tog' asali, oblepixa moyi va 96 gradusli spirtidan tayyorlanadi. 15 kun qorong'i joyda saqlanib tayyor bo'ladigan ushbu vosita immunitetni kuchaytiradi, ichki a'zolar faoliyatini yaxshilaydi, oshqozon va ichak yaralarini bitkazishda, yurak va qon aylanishini yaxshilashda, virus hamda bakteriyalarga qarshi kurashishda yordam beradi. Shaxsiy tajribaga asoslangan ushbu retsept sog'liqni tiklashda tabiiy vositalarning kuchini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Hayot eliksiri, tabiiy davo, aloe bargi, asal, oblepixa moyi, spirt, immunitetni mustahkamlash, virus va bakteriyalarga qarshi, ichki organlar faoliyati, tabiiy retsept, shifobaxsh vosita, umrni uzaytirish

Annotation

This article highlights the beneficial properties of a natural mixture known as the "Elixir of Life" in strengthening health and combating various diseases. The elixir is prepared from aloe leaves, pure mountain honey, sea buckthorn oil, and 96% alcohol. After being kept in a dark place for 15 days, it becomes ready for use. The remedy boosts the immune system, improves internal organ function, heals stomach and intestinal ulcers, enhances heart and blood circulation, and helps fight viruses and bacteria. Based on personal experience, this recipe demonstrates the power of natural remedies in restoring health.

Keywords: Elixir of life, natural remedy, aloe leaves, honey, sea buckthorn oil, alcohol, immune system boost, antiviral and antibacterial, internal organ function, natural recipe, healing remedy, longevity

Аннотация

В статье освещаются полезные свойства натуральной смеси под названием «Эликсир жизни» для укрепления здоровья и борьбы с различными заболеваниями. Эликсир готовится из листьев алоэ, чистого горного мёда, облепихового масла и 96%-ного спирта. После 15 дней настаивания в тёмном месте средство становится готовым к употреблению.

Оно укрепляет иммунитет, улучшает работу внутренних органов, способствует заживлению язв желудка и кишечника, улучшает работу сердца и кровообращение, помогает в борьбе с вирусами и бактериями. Основанный на личном опыте, этот рецепт демонстрирует силу натуральных средств в восстановлении здоровья.

Ключевые слова: Эликсир жизни, натуральное средство, листья алоэ, мёд, облепиховое масло, спирт, укрепление иммунитета, противовирусное и антибактериальное, функция внутренних органов, натуральный рецепт, целебное средство, продление жизни

“Hayotn eliksiri” deganda, odatda aloe vera (xalq orasida shunchaki “aloye” deb ataladi) asosida tayyorlanagn, sog’likni tiklash va mustahkamlashga qaratilgan tabiiy vosita tushuniladi. Bu turdagi eliksirlar ko’plab dorivor xususiyatlarga ega bo’lgan biologik faol moddalar bilan boyitilgan bo’ladi.

Aloe hayot eliksiri nimasi bilan foydali?

Aloe vera o’zida quyidagi foydali moddalarni jamlagan:

1. Vitaminlar: A, C, E, B1, B2, B3, B6, B12
2. Fermentlar: ovqat hazim qilishni yaxshilaydi
3. Mineral moddalar: kalsiy, magniy, rux, temir
4. Aminokislotalar: tananing tiklanish jarayonlarida ishtirok etadi
5. Polisaxaridlar: immunitetni ko’taradi

Aloe eliksirining foydalari:

1. Immunitetni mustahkamlaydi
2. Toksinlarni chiqarishga yordam beradi
3. Ovqat hazim qilishni yaxshilaydi
4. Terini yoshartiradi
5. Yalig’lanishlarga qarshi kurashadi
6. Qon aylanishini yaxshilaydi
7. Energiya beradi

Aloe – bu tropic o’simlik bo’lib, uning aloe vera turi eng mashhuri hisoblanadi. Aloe eng qadimdan tabiiy dori sifatida ishlatiladi. Shimoliy Afrika, Arabiston yarim oroli, hozir butun dunyoda yetishtiriladi. Foydalaniladigan qismi barg ichidagi shilimshiq gel (sharbat)

Aloe vurning ayollar uchun foydalari

1. Teri salomatligi
2. Hayiz sikliga ta’sir
3. Soch o’sishi tezlashtiradi
4. Ichki detoks (tozalash)

5. Og'iz bo'shlig'I va jinsiy gigiyena

Ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan holatlar:

Homlador ayollarga tavsiya etilmaydi. Chunki bachadon qisqarishiga sabab bo'lishi mumkin.

Emizikli ayollarga tavsiya etilmaydi. Chunki ona suti orqali chaqaloqqa ta'sir qilishi mumkin.

Jinsiy tizim kasalliklarida aloe ba'zida ta'sir qilishi mumkin, ammoo'z o'zidan davolovchi vosita emas.

Allergiya bo'lgan holatlarda mahsulotni teriga surtishdan oldin kichik joyda sinovdan o'tkazish zarur.

Asosiy qism

Hayot eliksiri tayyorlash retsepti

Hayot eliksiri tayyorlash uchun 2 kg aloe bargi olib, yaxshilab yuviladi.

So'ng 3-4 sm qilib maydalab, keyin chopperdan chiqariladi.

Shu tayyor massa 3 litrlik bankaga solinadi.

So'ngra:

1,5 kg toza asal (tog' asali bo'lsa, yaxshiroq) aloe massaga qo'shiladi.

Keyin 100 gr toza oblöpixa (chakanda) yog'i qo'shiladi.

So'ngra 150 gr toza 96°li spirt qo'shiladi.

Hammasi yaxshilab aralashtiriladi.

Bankaning qopqog'i yopilib, qora salafan (yoki qop)ga solinib, 15 kun qorong'i joyda qoldiriladi.

Shundan so'ng eliksir tayyor bo'ladi.

15 kundan keyin eliksir suzib olinadi.

Qo'llash usuli:

Ertalab ovqatdan yarim soat oldin,

Kechasi uxlashdan oldin,

Har safar 1 osh qoshiqdan ichiladi.

Eleksir tugaguncha davom etiladi.

Foydalari:

Boshqa dorilar bilan birga qabul qilsa ham bo'ladi.

Hayot eliksiri kasalliklarga davo bo'ladi.

Immun tizimini mustahkamlaydi.

Har xil virus va bakteriyalarga qarshi immunitet hosil qiladi.

Barcha ichki organlar faoliyatini yaxshilaydi, ularni yosharadi.

Oshqozon-ichak yaralarini tuzatadi.

Poyalarni (bo'g'imlar, paylar) mustahkamlaydi.

Yurak faoliyatini va qon aylanishini yaxshilaydi.

Menda oshqozonosti bezi yarasi bor edi, tuzalдим. Alhamdulillah.

Xulosa

Tabiat in'om etgan shifobaxsh ne'matlar orasida "Hayot eliksiri" inson salomatligi uchun muhim o'rin tutadi. Ushbu tabiiy vosita oddiy va oson tayyorlansa-da, uning organizmga ta'siri chuqur va samaralidir. Elik sir tarkibidagi alo e, asal, oblepixa moyi va spirt o'zining shifo beruvchi xususiyatlari bilan tanilgan bo'lib, ular birgalikda ichki organlar faoliyatini yaxshilaydi, immunitetni kuchaytiradi va turli kasalliklarga qarshi kurashishda samarali yordam beradi. Shuningdek, bu vosita uzoq umr ko'rish, sog'lom hayot tarzi va tabiiy davo usullariga qiziqish bildirganlar uchun katta ahamiyatga ega. Mazkur maqola orqali tabiiy vositalarning ahamiyati yana bir bor isbotlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Xo'jayev B.A. – Fitoterapiya asoslari, Toshkent, 2018.
- 2.Rasulov F.Sh. – O'simliklardan tayyorlanadigan dorivor vositalar, Fan nashriyoti, 2020.
- 3.O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi – Tabiiy davolash usullari bo'yicha qo'llanma, 2019.
- 4.Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) – Traditional Medicine Strategy, 2014–2023.
- 5.Shaxsiy tajriba va xalq tabobati tavsiyalari asosida.

